

ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ В АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ.

Нигмонов Б— доцент

Ташкентского архитектурно-строительного университета

Турсуналиев Н—старш.преподаватель

Ташкентского архитектурно-строительного университета

Аннотация: Целью данной статьи является ознакомление студентов с методами создания теней в аксонометрических проекциях, определения направления световых лучей, построения собственных и падающих теней, а также создания теней в ортогональных проекциях здания.

Ключевые слова: Аксонометрия, личные и падающие тени, ортогональность, геометрические тела, кратность, студент, метод, специалисты, законы пропорции, научное исследование, дидактика, теория, практическое применение, композиция, умение.

Тени в аксонометрических проекциях повышают наглядность изображений, облегчая их чтение и пространственное восприятие. Как и в ортогональных проекциях, в аксонометрии построение теней осуществляется путём определения точки пересечения светового луча с плоскостью (или поверхностью) — это основная задача при построении тени.

Для создания теней в аксонометрических проекциях чаще всего используется естественный источник света — Солнце (считается, что солнечные лучи расположены параллельно друг другу).

Направление светового луча. При построении теней в основном принимается направление светового луча по диагонали куба.

На рисунке 1 показано направление светового луча в изометрической проекции, а на рисунке 2 — в прямоугольной диметрической проекции, с определением направлений светового луча в пространстве и его проекций на горизонтальную (H) и фронтальную (V) плоскости. 1-рис. 2-рис.

В изометрии направление s совпадает с осью x . На чертежах при построении теней направление светового луча s и при необходимости его одна или все проекции показываются в свободной области чертежного листа.

Построение собственных и падающих теней геометрических тел.

На рисунке 3 показано построение теней четырехгранной призмы на координатные плоскости в диметрии.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Для построения тени переднего вертикального ребра **AB**, через него проводят плоскость лучей **N**. Эта плоскость пересекает горизонтальную плоскость проекций по прямой, параллельной **s'**, а фронтальную — по вертикальной прямой. Луч, проведенный из точки **A**, параллельно **s**, пересекает вертикальную прямую в точке **As**, которая является проекцией тени точки **A** на фронтальную плоскость. Ломаная линия **Bs1As** будет тенью ребра **AB**. Аналогично определяют точки **Cs** и **Ds**, соединяя которые, получают контур падающей тени от призмы. Правая и задняя грани призмы будут в собственной тени. 3-рис.

На рисунке 4 изображена правильная четырехугольная пирамида в диметрии. Построим тень пирамиды на горизонтальную (**H**) и фронтальную (**V**) плоскости.

Из вершины пирамиды **T** проводят прямую (луч) параллельно направлению **s**, а из основания пирамиды **T'** — параллельно **s'**. Эти прямые пересекаются в точке **T1S**, которая является вспомогательной тенью точки **T** на горизонтальной плоскости. Из точки пересечения **1** прямой **T'T1S** с осью **x** проводят вертикальную прямую, которая пересекает **TT1S** в точке **Ts**. Ломаная **T'1Ts** — это тень высоты пирамиды **TT'**.

Из точки **T's** проводят касательные **T1sA** и **T'1B** к основанию пирамиды. Эти линии определяют грани **TA** и **TB**, находящиеся в собственной тени, а также контур тени пирамиды на горизонтальную плоскость. Линии **T'1SA** и **T'1SB** пересекают ось **x** в точках **2** и **3**. Соединив точки **2** и **3** с **Ts**, получаем тень пирамиды на фронтальную плоскость. Грани **TAD** и **TDB** будут в собственной тени.

4-рис.

На рисунке 5 показано построение теней на диаметральной проекции прямого кругового цилиндра, лежащего в горизонтальной плоскости. Сначала определяем контур личной тени цилиндра. Для этого проводим образующие, параллельные направлению оси основания цилиндра. Чтобы точно найти точки касания, проводим прямую, параллельную диагонали основания куба **OF**, от центра основания цилиндра. Эта прямая пересекает образующие и дает точки касания **A** и **B**. С помощью образующих **AD** и **BE**, проходящих через точки **A** и **B**, строим контур личной тени цилиндра. Строим тени этих образующих в горизонтальной и фронтальной плоскостях (см. рисунок 4). Чтобы построить тень верхнего основания цилиндра, выбираем

несколько произвольных точек на нем, определяем их тени и соединяем найденные точки, образуя контур падающей тени.

5-рис.

На рисунке 6 показано построение теней правильного кругового конуса. Подобно построению теней для пирамиды, сначала определяются тени вершины конуса T в плоскостях H и V . Тени T_{1s} и T_s на плоскостях H и V соответственно. Из точки T_{1s} проводим образующие конуса, которые пересекаются с основанием конуса в точках A и B . Образующие TA и TB будут границами личной тени конуса.

Линии $T_{1s}A$ и $T_{1s}B$ пересекают ось X в точках 2 и 3. Эти точки соединяются с точкой T_s , и таким образом строится тень конуса, падающая на плоскость V .

6-рис.

Построение личных и падающих теней сферы.

Чтобы легче понять чертеж, построим контуры собственной и падающей тени сферы отдельно. Горизонтальная проекция собственного контура тени — это окружность n' , радиус которой равен отрезку OA (см. рисунок 7). Отрезок OA определяется по чертежу. Диаметр сферы BD , перпендикулярный к световому лучу, будет большой осью эллипса — контура собственной тени n , так как он выглядит как эллипс.

Будущий эллипс поворачиваем вокруг диаметра BD и совмещаем с очерком сферы.

Разбиваем проекцию тени n' и очерк сферы на равные части, и обратным вращением определяем соответствующие точки на очерке (они движутся вдоль направления света).

Из точек окружности n' опускаем вертикальные линии, которые пересекаются с линиями движения, проходящими через одноимённые точки на очерке. Эти точки принадлежат контуру собственной тени.

Соединив их плавной и непрерывной линией, получаем эллипс — контур собственной тени.

На рисунке 8 показано построение падающего контура тени сферы ns . Падающий контур тени — это эллипс, его точки находятся на пересечении лучей, проведённых через соответствующие точки окружности n' и эллипса n .

8-рис.

Построение собственных и падающих теней сферы через установление гомологического соответствия

Из приведённых выше примеров нам известно, что как собственная, так и падающая тень сферы на плоскость — это эллипсы. Для построения этих эллипсов необходимо установить соответствие:

1. между аксонометрической проекцией сферы и контуром собственной тени,
2. между контуром собственной тени и контуром падающей тени.

В первом случае ось соответствия — это линия пересечения плоскости аксонометрии и плоскости света, проходящей через центр сферы и перпендикулярной направлению света. Во втором случае ось соответствия — это линия пересечения горизонтальной плоскости и плоскости света, перпендикулярной направлению света, то есть плоскости, на которой лежит контур собственной тени.

9-рис.

Для определения положения и направления осей соответствия используется аксонометрическая проекция светового куба.

Рассмотрим построение контуров собственной и падающей тени сферы в диметрической проекции (рисунок 9).

Чтобы определить направление светового луча и осей соответствия, строится диметрия светового куба.

Для построения контура собственной тени устанавливается соответствие между плоскостью аксонометрии P , на которой лежит очерк сферы, и плоскостью N , перпендикулярной направлению света, на которой будет лежать контур собственной тени.

Линия пересечения этих плоскостей — это ось соответствия n , которая определяет большую ось эллипса AB , являющегося контуром собственной тени. Ось соответствия n параллельна линии EF на изображении светового куба (рис. 9, б).

Теперь необходимо установить соответствие между одной парой точек, принадлежащих очерку сферы в плоскости P и контуру тени в плоскости N . Такими точками будут D и D_1 .

Точка D_1 — это точка касания светового луча с горизонтальным сечением сферы, проходящим через её центр, потому что отрезок OD_1 в пространстве — это радиус окружности, которая образует контур собственной тени, и световой луч перпендикулярен ему.

Следовательно, D_1 — точка касания (она находится проведением линии из центра сферы, параллельной диагонали OR основания светового куба).

Если из точки D_1 провести луч в направлении, противоположном световому лучу s , то он пересечёт очерк сферы в точке D .

Используя ось соответствия n и пару соответствующих точек D и D_1 , можно определить другие точки, принадлежащие контуру собственной тени.

На чертеже показано, как по точке E определить соответствующую ей точку E_1 .

Построение падающей тени сферы на горизонтальную плоскость

Для построения падающей тени сферы на горизонтальной плоскости устанавливается соответствие между плоскостью собственной тени N и горизонтальной плоскостью H .

Сначала определяется ось соответствия k , которая является линией пересечения плоскостей N и H . Эта ось параллельна диагонали OR основания светового куба и проходит через точку M .

Точка M определяется пересечением линии, проведённой через горизонтальную проекцию центра сферы O' параллельно лучу s' , с осью соответствия n .

Теперь определяется пара соответствующих точек — это точки O и OS .

Точка OS располагается в месте пересечения линий, проходящих через точки O и O' , параллельных световым лучам s и s' соответственно.

На чертеже показано, как определяются точки As , Ds , Es , Bs , принадлежащие контуру падающей тени.

Правила определения собственной и падающей тени через соответствие можно применять ко всем видам аксонометрических проекций.

Кроме того, при помощи соответствий можно строить собственные и падающие тени также на внутренней поверхности сферы.

10-рис.

VOLUME-5, ISSUE-5

На рисунке 10 показано определение собственной и падающей тени на внутренней поверхности горизонтально расположенной полусферы.

Контур собственной тени построен по оси соответствия n и паре точек M и M_1 (точки касания F и B определяются по рисунку 9).

Тень от участка сферы $MDCENB$, падающая на её внутреннюю поверхность, построена по оси соответствия k и паре точек C и C_s (направления осей n и k определяются по световому кубу на рисунке 10, б). Точки C и C_s расположены симметрично относительно оси n .

На чертеже показано, как определяются точки N_s и D_s .

11-рис.

На рисунке 11 изображены собственная и падающая тени внутри фронтально ориентированной полусферы.

Для построения собственной тени использованы ось n и точки B и B_1 . Падающая тень построена по точкам A и A_s , симметричным относительно оси k . Ось соответствия k совпадает с координатной осью y .

На рисунке 12 показано построение падающей тени от правильной четырёхугольной призмы на такую же призму в диметрии.

Через произвольную точку A на ребре верхней призмы, отбрасывающем тень, проводится световая плоскость N .

Эта световая плоскость пересекает основание призмы по линии A_1 , а боковую грань нижней призмы — по вертикальной линии n , проходящей через точку 1 .

Луч, проведённый через точку A , пересекает линию n в точке, которая обозначается как AS . Это и есть тень точки A , падающая на боковую грань нижней призмы.

Так как ребро, отбрасывающее тень, параллельно боковой грани нижней призмы, то и его тень будет проходить через точку AS и будет параллельна самому ребру.

12-рис.

13-рис.

На рисунке 12 показано построение тени от прямой четырёхугольной призмы на такую же призму в диметрии.

в

Через произвольную точку A на рёбрах верхней призмы, отбрасывающих тень, проводится световая плоскость N .

Эта плоскость пересекает основание призмы по линии $A1$, а боковую грань нижней призмы — по вертикальной линии n , проходящей через точку 1 . Луч, проведённый через точку A , пересекает линию n в точке AS , которая и является проекцией падающей тени этой точки на нижнюю грань призмы. Поскольку рёбра параллельны, их тени также будут параллельны и пройдут через точку AS .

Построение собственных и падающих теней при комбинации геометрических поверхностей

На рисунке 13 показано построение падающей тени от цилиндра на другой цилиндр. Чертёж цилиндров выполнен в диметрической проекции.

Как известно, собственные тени цилиндров определяются касательными, проведёнными параллельно направлению светового луча.

На чертеже вместо касательных, как на рисунке 5, проведены линии из центров эллипсов, параллельные диагонали OF основания светового куба. Эти линии пересекаются с эллипсами и дают точки касания — 1 и 2 .

Через эти точки проходят контуры собственных теней цилиндров.

Чтобы построить падающую тень от одного цилиндра на другой, на рёбрах верхнего цилиндра, отбрасывающих тень, выбирается несколько точек, и для каждой из них строится соответствующая тень.

На чертеже показано построение теней от точек A , B и D .

Тень от точки A — As — падает на контур собственной тени, а тень от точки B — Bs — попадает на крайнее образующее нижнего цилиндра.

Построение падающих теней от прямой четырёхугольной призмы и пирамиды

14-рис.

На рисунке 14 показано построение падающих теней от призмы и пирамиды в диметрической проекции.

Сначала строятся падающие тени от призмы и пирамиды на горизонтальную плоскость.

Контур падающей тени, как обычно, определяется путём проведения лучей: — из точек в пространстве — параллельно направлению светового луча, — из их горизонтальных проекций — параллельно горизонтальной проекции светового луча. Точки пересечения этих лучей дают контур тени.

Тень от ребра призмы, падающая на переднюю грань пирамиды, строится с использованием луча, направленного противоположно свету.

Для этого из точки пересечения K_S контуров падающих теней призмы и пирамиды проводится луч в противоположном направлении.

Этот луч пересекается с ребром пирамиды, отбрасывающим тень, в точке K . Падающая тень от точки K идёт параллельно ребру призмы, отбрасывающему тень.

Построение тени от цилиндра на конус

На рисунке 15 показано построение тени от цилиндра на конус в изометрической проекции.

Диаметр основания конуса равен диаметру цилиндра.

Для построения падающей тени от вершины конуса достаточно найти точку её тени T_S .

Из точки T_S проводятся касательные к основанию конуса, которые образуют собственные тени — образующие TB и TD .

Тень от цилиндра строится по аналогии с рисунком 14.

Для построения тени от цилиндра на поверхность конуса используются лучи, направленные в противоположную сторону от света.

15-рис.

Как тени точек F_1S , E_1S получены из точек E_S и F_S соответственно, с помощью противоположно направленных лучей.

Тень точки N_1S , лежащей на образующей KT конуса, находится следующим образом:

— Определяется тень этой образующей на горизонтальной плоскости — KTS ;

— Она пересекается с тенью цилиндра в точке NS ;

— Луч, проведённый от точки NS в противоположном направлении, пересекает образующую KT в точке N_1S .

Кривая $E_1S-N_1S-F_1S$ образует контур тени, падающей от цилиндра на поверхность конуса.

Построение теней в цилиндрическом арочном элементе (Рисунок 16)

На рисунке 16 показан цилиндрический арочный элемент в диметрии.

Контур собственной тени определяется через центр O , из которого проводится линия, параллельная диагонали основания светового куба (сравните с рисунком 13).

16-рис.

Тень от левого вертикального ребра арки падает в направлении горизонтальной проекции светового луча, а затем «ломается» у основания арки и идёт вертикально вниз.

Тень конца ребра **AS** определяется лучом, проведённым из точки **A**. Точка **DS** — из точки **D**, а точка **OS** — из точки **O** с помощью вертикальных световых плоскостей. Соединяя точки **AS–DS–OS–B**, получаем контур тени, падающей на внутреннюю стенку арки. Контур тени от цилиндра на горизонтальную плоскость **H** очевиден по чертежу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Колотов С.М. и другие Курс начертательной геометрии. КИЕВ 1958.
2. Сайдалиев С.С. Начертательная геометрия и инженерная графика: учебное пособие. Типография ТДПУ. -335 б. 2017 год.
3. Ramazonova G.S. "BRIEF HISTORICAL SUMMARY OF THE DEVELOPMENT OF DESCRIPTIVE GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS", International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. Volume: 33/2022.
4. Рамазонова Г.С. "ЗНАЧЕНИЕ КОМАНДА REVOLVE (ВРАЩЕНИЕ) В ПРОГРАММЕ AutoCAD" статья Central Asian Journal Of Mathematical Theory And Computer Sciences. 04.02.2023.